

ИННОВАЦИОННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Хужакулова Марьям Хакимжоновна
Магистрант Университета Вебстера в Ташкенте

Аннотация: В данной статье освещено большое значение, придаваемое иностранным языкам в Республике Узбекистан, и вопросы повышения эффективности образования за счет применения инновационных технологий и методов, необходимых для их изучения.

Ключевые слова: иностранный язык, игры, инновационные технологии, технологические инструменты, методы преподавания.

Abstract: This article highlights the great importance attached to foreign languages in the Republic of Uzbekistan and the issues of increasing the effectiveness of education through the use of innovative technologies and methods necessary for their study.

Keywords: foreign language, games, innovative technologies, technological tools, teaching methods.

После обретения нашей страной независимости возрос интерес к преподаванию иностранных языков и было создано много возможностей для молодежи. Как сказал наш президент Шавкат Мирзиёев Миромонович: «В настоящее время в нашей стране преподаванию иностранных языков придается большое значение. Это конечно не зря. Сегодня нет необходимости переоценивать значение в совершенстве владения иностранными языками для наших стран, стремящихся занять достойное место в мировом сообществе, и для нашего народа, строящего свое великое будущее в солидарности и

сотрудничестве. с нашими зарубежными партнерами. В нашей республике разработаны новые методы и требования в соответствии с рекомендациями Европейской системы преподавания иностранных языков и оценки знаний и навыков преподавателей иностранных языков (CEFR). Согласно ему созданы учебники для учащихся общеобразовательных школ и высших учебных заведений. В соответствии с этими требованиями классы были оборудованы стендами и новой информационно-коммуникационной техникой. Спрос на изучение иностранного языка растет с каждым днем. Наука иностранного языка разделена на четыре аспекта (чтение, говорение, аудирование и говорение), и для каждого из них даются отдельные понятия и навыки. Образовательные технологии – это эффективное использование современных информационных технологий в образовательном процессе. В основе использования игровых технологий лежит деятельность, активизирующая и ускоряющая обучающегося. По мнению психологов, психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности человека в самовыражении, поиске устойчивого места в жизни, самоконтроле, реализации своего потенциала. Любая игра должна основываться на общепринятых воспитательных принципах и тактиках. Развивающие игры должны быть основаны на учебных предметах. В процессе игр обучающий более заинтересован в этой деятельности, чем на обычном уроке, и работает свободно. Следует отметить, что игра – это, прежде всего, метод обучения. Учащиеся с интересом участвуют в игровых уроках, стремятся к победе, а педагог через них также обеспечивает воспитание ученика. Учащийся считает, что может говорить, слушать, понимать и писать по-английски во время игры, ему это интересно.

Мы знаем, что в современном образовательном процессе субъектом должен быть обучающий. Уделение большего внимания интерактивным

методам повысит эффективность образования. Одним из наиболее важных требований к занятиям английским языком является научить студентов мыслить самостоятельно. Сегодня преподаватели английского языка используют следующие инновационные методы, основанные на опыте педагогов США и Англии:

- Чтобы использовать этот метод «Творческого решения проблем», зачитывается начало рассказа, а конец рассказа передается на рассмотрение учащихся;
- «Веселые загадки» разгадывание школьниками загадок важно при обучении английскому языку, они усваивают незнакомые слова и находят ответ на загадку;
- «Быстрые ответы» помогают повысить эффективность урока;
- «Разминочные упражнения» с использованием на уроке различных игр, чтобы заинтересовать учащихся на уроке;
- «Пантомима» этот метод можно использовать на уроке, где необходимо объяснить очень трудные темы или когда выполняются письменные упражнения и учащиеся утомлены;
- Метод «Цепная история» помогает учащимся развивать устную речь;
- Метод «Действующие персонажи» можно использовать на всех типах уроков. В целях преподавания профессии люди таких профессий, как «Переводчик», «Писатель», «Поэт» могут участвовать в занятиях и беседовать со студентами;
- На «встречу мыслителей» могут быть «приглашены» такие поэты и писатели, как У. Шекспир, А. Навои, Р. Бернс. В такое время использование мудрых слов, сказанных на уроке, поможет молодым людям воспитаться совершенными людьми;
- Метод «Когда картинки говорят» очень удобен и помогает обучать

английскому языку и развивать устную речь учащихся, для этого необходимо использовать картинки, относящиеся к теме;

- Карточки с викторинами распределяются по количеству учеников и позволяют всем ученикам участвовать в уроке одновременно, что экономит время.

Во всех таких методах предусматривается сотрудничество преподавателя и ученика, активное действие ученика в образовательном процессе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». 1997 год 29 августа. Сборник нормативных документов высшего образования. Главная редакция издательско-полиграфического акционерного общества «Шарк». -Т., 2001. - 672 с.
2. Закон Республики Узбекистан «О Национальной программе подготовки кадров». 1997 год 29 августа. Комплект нормативных документов высшего образования. Главная редакция издательско-полиграфического акционерного общества «Шарк». -Т., 2001. -672 с.
3. Постановления Кабинета Министров о среднем специальном и профессиональном образовании. Сборник нормативно-правовых и методических документов высшего образования. Главный редактор издательства «Истикляль». -Т., 2014. -511б.
4. Джалолов Ж. «Методика преподавания иностранного языка», Ташкент. 2012 год
5. У. Хошимов, И. Якубов. «Методика преподавания английского языка» (учебное пособие) Ташкент: Издательство «Шарк», 2013.